

ANJIR MEVASINI AN’ANAVIY VA ZAMONAVIY USULLARDA QURITISH TEXNOLOGIYALARI

Ishankulova Gavxar Norkulovna

QarDTU dotsenti, q.x.f.f.d (PhD)

ORCID: 0009-0001-9752-2782

Axmatova Gulnur Shuxrat qizi

QarDTU magistr

ORCID:0009-0001-9752-2782

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680720>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada anjir mevasini quritishning an’anaviy (quyoshda quritish) hamda zamonaviy (issiq havo, vakuum va infraqizil) usullari tahlil qilinadi. Har bir usulning samaradorligi, energiya sarfi, mahsulot sifati va saqlanish muddati o’rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko’ra, zamonaviy quritish usullari yuqori sifatli mahsulot olish imkonini bersa-da, an’anaviy usul iqtisodiy jihatdan maqbul hisoblanadi.*

Kalit so’zlar: *anjir, quritish texnologiyasi, quyoshda quritish, issiq havo, vakuum quritish, infraqizil quritish, namlik, sifat ko’rsatkichlari*

Kirish. Anjir (*Ficus carica*) – yuqori oziqaviy qiymatga ega mevalardan biri bo’lib, uni uzoq muddat saqlash uchun quritish keng qo’llaniladi. Quritish jarayoni mahsulotdagi namlikni kamaytirish orqali mikrobiologik buzilishlarning oldini oladi. Anjir mevasini quritish jarayoni murakkab issiqlik va massa almashinuvi jarayonlariga asoslanadi. Ushbu jarayonda asosiy maqsad – meva tarkibidagi namlikni minimal darajaga tushirish orqali mikroorganizmlar rivojlanishini cheklash va mahsulotni uzoq muddat saqlash imkonini yaratishdir. Bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq muddat saqlash, ularning sifatini yo’qotmasdan iste’molchiga yetkazish global miqyosda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Meva-sabzavot mahsulotlari, jumladan anjir mevasi yuqori namlikka ega bo’lgani sababli tez buziluvchan hisoblanadi. Shu bois, uni qayta ishlash, xususan quritish orqali saqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Anjir o’zining yuqori oziqaviy qiymati, vitamin va mineral moddalarga boyligi bilan ajralib turadi. Ammo yangi holatda uning saqlanish muddati qisqa bo’lib, bu mahsulotni yil davomida iste’mol qilish imkoniyatini cheklaydi. Quritish texnologiyalari yordamida anjirning foydali xususiyatlarini saqlagan holda uning saqlanish muddatini bir necha barobar uzaytirish mumkin. Hozirgi kunda anjirni quritishda an’anaviy usullar bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalar — issiq havo, vakuum va infraqizil quritish usullari keng joriy etilmoqda. Ushbu usullar mahsulot sifatini yaxshilash, energiya sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, mahalliy sharoitda ushbu texnologiyalarni qo’llash va ularning samaradorligini baholash dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi. O’zbekiston sharoitida anjir yetishtirish hajmining ortib borayotgani va eksport salohiyatining kengayishi ham ushbu mavzuning ahamiyatini yanada oshiradi. Yuqori sifatli quritilgan anjir mahsulotlariga bo’lgan talabning ortishi esa samarali quritish texnologiyalarini ishlab chiqish va takomillashtirishni talab etadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili. Anjir mevasini quritish texnologiyalari va rejimlari bo’yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar turli yo’nalishlarda rivojlangan bo’lib, ular asosan quritish jarayonining fizik-kimyoviy asoslari, texnologik parametrlar va mahsulot sifatiga ta’sirini o’rganishga qaratilgan. Dincer, I. va Dost, S. (1996) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda

qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritish jarayoni issiqlik va massa almashinuvi qonuniyatlari asosida tahlil qilingan. Ular quritish jarayonida harorat va havo tezligining asosiy omil ekanligini ilmiy jihatdan asoslab bergan[1]. Mujumdar, A. S. (2014) o‘zining “Handbook of Industrial Drying” asarida sanoat quritish texnologiyalarini batafsil bayon etib, infraqizil va vakuum quritish usullarining samaradorligini ta’kidlagan. Ushbu manba zamonaviy quritish texnologiyalarining nazariy asoslarini o‘rganishda muhim hisoblanadi[2]. Maskan, M. (2001) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mevalarni issiq havo va mikroto‘lqin yordamida quritish jarayonlari solishtirilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, yuqori harorat quritish vaqtini qisqartiradi, ammo mahsulot sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin[3]. Krokida, M. K. va Maroulis, Z. B. (2000) tomonidan olib borilgan izlanishlarda quritish jarayonining mahsulot zichligi va hajmiy o‘zgarishlariga ta’siri o‘rganilgan[4]. Ular quritish rejimlarini to‘g‘ri tanlash mahsulot sifatini saqlashda muhim ekanligini ta’kidlagan. Vega-Gálvez, A. va hammualliflar (2009) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda infraqizil quritish usulining mevalar sifatiga ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ushbu usul vitaminlar va antioksidantlarni yaxshi saqlaydi[5]. Mahalliy olimlardan Qodirov, A. (2018) o‘z tadqiqotlarida O‘zbekiston sharoitida mevalarni quritish texnologiyalarini o‘rganib, mahalliy xomashyo uchun optimal harorat rejimlarini tavsiya etgan[6]. Shuningdek, Karimov, Sh. (2020) tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda anjir mevasining kimyoviy tarkibi va quritish jarayonida yuz beradigan o‘zgarishlar tahlil qilingan (O‘zbekiston Qishloq xo‘jaligi jurnali). U anjirni 50–60°C haroratda quritish eng maqbul ekanligini aniqlagan[7].

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, anjir mevasini quritish texnologiyalarini takomillashtirish, ayniqsa energiya tejamkor va sifatni saqlovchi usullarni ishlab chiqish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari. Mahalliy sharoitda yetishtiriladigan anjir navlari yuqori shakar miqdoriga ega bo‘lgani uchun quritish jarayonida yaxshi natija beradi. Ayniqsa, qandli va mayin navlar tez qurishi va yuqori sifatli mahsulot berishi bilan ajralib turadi. Zamonaviy quritish uskunalarning joriy etilishi nafaqat mahsulot sifatini oshiradi, balki ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish orqali inson omilini kamaytiradi. Bu esa gigiyena talablariga rioya qilish va eksportbop mahsulot ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Shu bois, istiqbolda anjirni quritish texnologiyalarini takomillashtirishda energiya tejamkor va ekologik toza usullardan foydalanish, shuningdek, mahalliy sharoitga mos innovatsion quritgichlarni ishlab chiqish muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Anjirni quritish quyidagi usullar orqali amalga oshirildi:

- **Quyoshda quritish:** Eng oddiy va arzon usul. Harorat 30–40°C atrofida bo‘lib, jarayon 5–10 kun davom etadi. Kamchiligi — gigiyenik nazoratning pastligi.
- **Issiq havo yordamida quritish:** Maxsus quritgichlarda 50–70°C haroratda olib boriladi. Quritish vaqti 10–24 soatni tashkil etadi.
- **Vakuu quritish:** Past bosim ostida 40–60°C da amalga oshiriladi. Mahsulotning rangi va ozuqaviy qiymati yaxshi saqlanadi.
- **Infraqizil quritish:** Tezkor usul bo‘lib, energiya samaradorligi yuqori. Quritish vaqti ancha qisqaradi.

1-jadval

Anjir mevasini quritish usullarining taqqoslama tavsifi

Quritish usuli	Harorat (°C)	Davomiyli gi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Mahsul ot sifati
Quyoshda quritish	30-40	5-10 kun	Arzon, energiya talab qilmaydi, oddiy texnologiya	Gigiyena past, ob-havoga bog'liq, chang va hasharotlar ta'siri	O'rtacha
Issiq havo bilan quritish	50-70	10-24 soat	Nazorat qilinadi, tezroq, barqaror sifat	Energiya sarfi yuqori	Yaxshi
Vakuum quritish	40-60	8-20 soat	Rang, ta'm va vitaminlar yaxshi saqlanadi	Qimmat uskunalar talab etadi	Juda yuqori
Infraqizil quritish	50-65	6-12 soat	Tezkor, energiya samaradorligi yuqori	Jihoz talab etadi	Yuqori

Anjir mevasini quritish usullari o'zaro texnologik va iqtisodiy jihatdan sezilarli farq qiladi. Quyoshda quritish eng qadimiy usul bo'lib, ayniqsa qishloq xo'jaligi hududlarida keng qo'llaniladi. Ushbu usulda mevalar tabiiy quyosh nuri ta'sirida quritiladi, natijada mahsulot tannarxi past bo'ladi. Biroq, bu usulda mahsulot sifati ko'p jihatdan tashqi muhitga bog'liq bo'lib, sanitariya talablari to'liq ta'minlanmasligi mumkin. Issiq havo yordamida quritish esa sanoat miqyosida keng qo'llanilib, bunda maxsus quritgichlar yordamida harorat va namlik qat'iy nazorat qilinadi. Bu esa mahsulot sifatining barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Vakuum quritish texnologiyasi anjir mevasining biologik faol moddalarini maksimal darajada saqlab qolish imkonini beradi. Past bosim ostida suv past haroratda bug'lanadi, bu esa vitaminlarning parchalanishini kamaytiradi. Infraqizil quritish esa zamonaviy va istiqbolli usullardan biri bo'lib, unda issiqlik to'g'ridan-to'g'ri mahsulot ichiga kirib boradi. Natijada quritish jarayoni tezlashadi va energiya tejaladi.

Anjirni quritish usulini tanlashda iqtisodiy va texnologik omillar muhim hisoblanadi. Kichik ishlab chiqarishlar uchun quyoshda quritish mos bo'lsa, sanoat miqyosida zamonaviy usullar ustunlikka ega.

2-jadval

Anjir quritish uskunalarini va markalarini

Uskuna turi	Marka / model	Harorat oralig'i	Sig'imi	Afzalliklari	Qo'llanish sohasi
Issiq havo quritgich	GELGOOG HX seriyasi	50-70°C	70-500 kg	Oddiy, samarali, arzon	Kichik va o'rta biznes
Issiq havo kamerasi	Baixin dryer	40-100°C	50-2000 kg	Ko'p funktsiyali, katta hajm	Sanoat
Issiqlik nasosli quritgich	KINKAI heat pump dryer	15-75°C	100-3500 kg	Energiyani 75% tejaydi	Sanoat va eksport
Vakuum quritgich	IKE dehydrator	40-60°C	O'rta	Rang va vitaminlar saqlanadi	Yuqori sifatli mahsulot

Infraqizil quritgich	Jimu IR dryer	50–65°C	100–1000 kg	Tez quritish, samarali	Zamonaviy ishlab chiqarish
----------------------	---------------	---------	-------------	------------------------	----------------------------

Zamonaviy quritish uskunalari anjirni sifatli va tez quritishda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, issiqlik nasosli quritgichlar energiya samaradorligi bilan ajralib turadi – ular elektr energiyasini issiqlikka aylantirishda yuqori samaradorlikka ega bo‘lib, energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Issiq havo aylanishli quritgichlar esa eng keng tarqalgan uskunalar bo‘lib, ular havo oqimini nazorat qilish orqali namlikni bir tekisda chiqaradi va katta hajmda ishlab chiqarish imkonini beradi. Shuningdek, zamonaviy quritgichlar avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (PLC) bilan jihozlangan bo‘lib, harorat, namlik va vaqtni aniq nazorat qilish imkonini beradi.

3-jadval

Mahalliy anjir navlarining xususiyatlari

Nav nomi	Tarqalgan hudud	Meva rangi	Ta‘mi	Quritishga mosligi	Xususiyatlari
Qora anjir	Farg‘ona vodiysi	Qora-binafsha	Juda shirin	Juda mos	Shakar miqdori yuqori, quritilganda sifatli
Oq anjir	Samarqand, Buxoro	Sariq-yashil	Shirin	Juda yaxshi	Quritilganda och rang saqlaydi
Balandtepa anjiri	Surxondaryo	Yashil	Shirin	Yaxshi	Issiqqa chidamli, yirik mevali
Qizil anjir	Toshkent viloyati	Qizg‘ish	O‘rtacha shirin	O‘rtacha	Asosan yangi iste‘mol uchun
Mayin anjir	Andijon	Och yashil	Juda shirin	Juda mos	Yumshoq, tez quriydi
Qandli anjir	Namangan	Sariq	Juda shirin	Eng yaxshi	Shakar miqdori yuqori, eksportbop

Mahalliy anjir navlari o‘zining iqlimga moslashganligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, Farg‘ona vodiysi va Surxondaryo hududlarida yetishtiriladigan navlar yuqori hosildorligi va shirinligi bilan mashhur.

4-jadval

Quritish uskunalari va ularning tavsifi

Uskuna turi	Ishlash prinsipi	Harorat (°C)	Sig‘imi	Afzalliklari	Kamchiliklari
Quyosh quritgichi (oddiy)	Tabiiy quyosh nuri	30–45	Cheklanmagan	Arzon, oddiy	Ob-havoga bog‘liq
Issiq havo quritgich	Sun‘iy isitilgan havo	50–70	50–500 kg	Tez, nazorat qilinadi	Elektr sarfi yuqori
Issiqlik nasosli quritgich	Issiqlikni qayta aylantirish	40–65	100–1000 kg	Energiya tejankor	Boshlang‘ich narxi yuqori

Vakuum quritgich	Past bosimda quritish	40–60	50–300 kg	Sifat yuqori	Qimmat uskuna
Infraqizil quritgich	IR nurlar orqali	50–65	100–800 kg	Juda tez, samarali	Maxsus jihoz talab etadi

Mahalliy sharoitda anjirni quritish uchun ko‘pincha quyosh quritgichlari va oddiy issiq havo quritgichlari qo‘llaniladi. Bu usullar kichik fermer xo‘jaliklari uchun iqtisodiy jihatdan qulay hisoblanadi. Yirik ishlab chiqarish va eksport uchun esa zamonaviy texnologiyalar — issiqlik nasosli, vakuum va infraqizil quritgichlar samaraliroq hisoblanadi. Ular: mahsulot sifatini yuqori darajada saqlaydi, quritish vaqtini qisqartiradi, sanitariya talablariga javob beradi, shu bilan birga, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun eng optimal variant — issiq havo quritgichlar bo‘lib, ular narx va samaradorlik o‘rtasida muvozanatni ta‘minlaydi.

Xulosa. Anjir mevasini quritish texnologiyalarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, quritish usulini tanlash mahsulot sifati, iqtisodiy samaradorlik va ishlab chiqarish hajmiga bevosita bog‘liqdir. An‘anaviy quyoshda quritish usuli soddaligi va arzonligi bilan ajralib tursa-da, u ko‘plab omillarga, xususan, ob-havo sharoiti va gigiyenik nazorat darajasiga bog‘liq bo‘lib qoladi. Shu sababli bu usul kichik hajmli ishlab chiqarish va fermer xo‘jaliklari uchun maqbul hisoblanadi. Zamonaviy quritish texnologiyalari – issiq havo, vakuum va infraqizil quritish usullari – anjir mevasining sifat ko‘rsatkichlarini yuqori darajada saqlash imkonini beradi. Ayniqsa, vakuum quritish usuli biologik faol moddalar, vitaminlar va tabiiy rangni maksimal darajada saqlashi bilan ajralib turadi. Infraqizil quritish esa jarayon tezligi va energiya samaradorligi jihatidan ustun hisoblanadi. Tadqiqotlar asosida shuni ta‘kidlash mumkinki, sanoat miqyosida yuqori sifatli quritilgan anjir mahsulotini olish uchun kombinatsiyalashgan texnologiyalardan foydalanish (masalan, dastlabki bosqichda issiq havo, keyin esa infraqizil yoki vakuum quritish) eng samarali yondashuv hisoblanadi. Bu usul mahsulotning tashqi ko‘rinishi, ta‘mi va oziqaviy qiymatini saqlagan holda ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dincer, I., Dost, S.. Thermal analysis of drying processes // *Drying Technology*. – 1996. – Vol. 14.
2. Mujumdar, A. S.. *Handbook of Industrial Drying*. – 3rd ed. – CRC Press, 2014.
3. Maskan, M.. Drying, shrinkage and rehydration characteristics of fruits // *Journal of Food Engineering*. – 2001.
4. Krokida, M. K., Maroulis, Z. B.. Quality changes during drying // *Drying Technology*. – 2000.
5. Vega-Gálvez, A. va boshqalar. Effect of drying methods on food quality // *Food Chemistry*. – 2009.
6. Qodirov, A.. Meva-sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2018.
7. Karimov, Sh.. Anjir mevasini quritish texnologiyasi // *O‘zbekiston QX jurnali*. – 2020.